

CONHECIMENTOS E ABORDAGENS DOS FISIOTERAPEUTAS SOBRE A DOR

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 24/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12524068

Hevan de Sousa Torres¹; Felipe Andrade de Oliveira²; Samila Sousa Vasconcelos³; Samara Sousa Vasconcelos Gouveia⁴; Guilherme Pertinni Morais Gouveia⁴

RESUMO E DESCRITORES

INTRODUÇÃO: Em 2020, a Associação Internacional Para o Estudo da Dor (IASP) publicou uma atualização do conceito de dor, propondo uma definição mais abrangente aos diversos tipos de dor, passando a mesma a ser definida como uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial (SBED, 2020). **OBJETIVO:** Investigar o conhecimento e as abordagens dos fisioterapeutas sobre como lidar com a dor. **MÉTODOS:** Foi realizado um estudo transversal, por meio de questionários virtuais, cujo público alvo foram os fisioterapeutas em exercício profissional e que atendem pacientes com queixas dolorosas, com amostra de 42 fisioterapeutas. **RESULTADOS:** Participaram da pesquisa 42 fisioterapeutas, sendo a maioria do gênero feminino, residente no estado do Piauí, com média de idade de $29,9 \pm 5,9$ anos, tendo em média $5,49 \pm 4,92$ anos de formados. A área de atuação predominante foi musculoesquelética/desportiva e o local de atuação o atendimento

domiciliar. **DISCUSSÃO:** Este estudo avaliou os conhecimentos e as abordagens clínicas de fisioterapeutas do Brasil em relação à dor, as características da atuação profissional e competências para o manejo da mesma por meio de questionários específicos. Ressalta-se que a orientação adequada ao paciente sobre o gerenciamento de um quadro álgico é uma conduta essencial em que o fisioterapeuta precisa deter capacidade básica sobre neurociência da dor. **CONCLUSÃO:** É de evidente necessidade a capacitação dos fisioterapeutas formados e em formação sobre a dor crônica como doença propriamente dita, e não mais, como apenas um sintoma. Necessita-se que seja implementado ainda nas formações de fisioterapeutas, disciplina que aborda a dor no contexto biopsicossocial, e não apenas como no modelo biomédico.

DESCRITORES: DOR; DOR CRÔNICA; MODELO BIOPSISSOCIAL.

INTRODUÇÃO

Em 2020, a Associação Internacional Para o Estudo da Dor (IASP) publicou uma atualização do conceito de dor, propondo uma definição mais abrangente aos diversos tipos de dor, passando a mesma a ser definida como uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial (SBED, 2020). Abrangendo, dessa forma, as mais variadas experiências de dor, e sua complexidade, sendo válida para dor aguda e dor crônica; aplicável a todas as condições de dor, a humanos e a animais e, sobretudo, definida pela perspectiva de quem sente a dor. Ou seja, o processo saúde-doença está para além apenas do modelo biomédico, pois também engloba fatores psicológicos e sociais (ALMEIDA *et al* 2023).

Sendo assim, é importante que os profissionais que tratam a dor tenham domínio de todos os mecanismos fisiológicos da dor, tanto quanto de seu contexto biopsicossocial, para aplicação de recursos terapêuticos não farmacológicos. Torna-se, portanto, imprescindível investigar se os

fisioterapeutas consideram todas essas vertentes na anamnese, como sono, alimentação, prática de atividade física, saúde mental, educação em dor, dentre outros, para que possam traçar condutas terapêuticas eficazes de acordo com cada tipo de dor.

Enquanto isso, nas graduações de fisioterapia, a dor ainda é vista como um subtema de algumas disciplinas, gerando questionamentos se seria suficiente para a construção de conhecimento sobre a abordagem fisioterapêutica adequada dela (SANTOS, 2017). Com isso, destaca-se a provável necessidade de que as graduações de fisioterapia do Piauí incluam em sua grade curricular uma disciplina própria sobre a dor, que aborde seus tipos e individualidade, diferenciando-a entre sintomatológica ou patológica.

Nessa perspectiva, surgiu o questionamento acerca de como os fisioterapeutas piauienses abordam a dor em sua prática clínica e se estão familiarizados com todas essas atuações referentes à temática em questão. Por este motivo, optou-se por pesquisar sobre o tema, com o intuito de averiguar se os fisioterapeutas do Piauí estão bem sintonizados com as inovações científicas, o que é essencial, uma vez que atua diariamente no tratamento de queixas dolorosas.

OBJETIVO

Geral

Investigar o conhecimento e as abordagens dos fisioterapeutas sobre como lidar com a dor.

2.2 Específicos

– Identificar a prevalência de queixas dolorosas nas diferentes áreas e ambientes de atuação fisioterapêuticos.

- Identificar os instrumentos e aspectos principais considerados na avaliação da dor por fisioterapeutas.
- Mensurar o conhecimento dos fisioterapeutas sobre aspectos importantes da dor, tais como mecanismos fisiológicos envolvidos, classificação dos tipos de dor, possíveis abordagens terapêuticas etc.
- Investigar se os fisioterapeutas utilizam os princípios do modelo biopsicossocial durante a avaliação dos seus pacientes com queixas dolorosas.
- Averiguar se, durante a avaliação e tratamento fisioterápicos, são abordados aspectos gerais, tais como sono, alimentação, prática de atividade física, saúde mental, educação em dor, dentre outros.

MÉTODOS

Foi realizado um estudo transversal, por meio de questionários virtuais, cujo público alvo foram os fisioterapeutas em exercício profissional e que atendem pacientes com queixas dolorosas, com amostra de 42 fisioterapeutas. A pesquisa foi divulgada virtualmente (redes sociais e sites específicos) e os profissionais foram contactados por e-mail ou telefone para que respondessem o questionário que foi enviado por link do google formulário. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa por meio do parecer nº 5.044.105, de 18 de outubro de 2021.

Foram incluídos fisioterapeutas, independente do gênero, que atuassem profissionalmente como fisioterapeutas, que atendessem pacientes com queixas dolorosas e que concordaram em participar da pesquisa por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram excluídos os que não responderam completamente ao questionário e que desistiram de participar da pesquisa.

Os riscos envolvidos nessa pesquisa estavam relacionados a um possível constrangimento dos profissionais ao responderem aos questionamentos,

porém isso foi minimizado pois foi solicitado ao participante responder ao questionário em um local com privacidade, além disso foi mantido o anonimato e sigilo das informações pessoais. Os benefícios referiam-se a despertar a curiosidade sobre o tema, incentivando esses profissionais a buscar conhecimentos mais atuais, possibilitando elaborar suas condutas de forma mais adequada.

Os questionários foram elaborados no Google Forms, sendo compostos por perguntas objetivas de múltipla ou única escolha abordando aspectos demográficos e profissionais gerais, prevalência de queixas dolorosas em sua prática clínica, alguns aspectos sobre mecanismos fisiológicos, classificações da dor, dentre outros.

RESULTADOS

Participaram da pesquisa 42 fisioterapeutas, sendo a maioria do gênero feminino, residente no estado do Piauí, com média de idade de $29,9 \pm 5,9$ anos, tendo em média $5,49 \pm 4,92$ anos de formados. A área de atuação predominante foi musculoesquelética/desportiva e o local de atuação o atendimento domiciliar. Essas informações estão detalhadas na Tabela 1:

Tabela 1: Perfil dos fisioterapeutas

Variável	n	%
Estado em que atua		
Piauí	29	68
Maranhão	4	9,5
Ceará	3	7,1
Minas Gerais	2	4,8
Espírito Santo	1	2,4
Rio Grande do Norte	1	2,4
São Paulo	1	2,4
Gênero		
Feminino	27	64,3
Masculino	15	35,7
Formado em instituição		
Pública	33	78,6
Particular	9	21,4
Área de atuação*		
Musculoesquelética/Desportiva	24	57,1
Neurofuncional	10	23,8
Cardiorrespiratória	7	16,7
Preventiva	3	7,1
Pediatria	1	2,4
Outras áreas	12	28,6
Local de atuação*		
Atendimento domiciliar	26	61,9
Ambulatório	20	47,6
Hospital	8	19
Outros (clubes, escolas, empresas)	9	21,4

*O fisioterapeuta podia referir mais de uma área e de um local de atuação.

Em relação à atualização profissional, a maioria apontou que se atualiza profissionalmente por meio de cursos e leitura de artigos científicos. Os participantes foram questionados sobre com que frequência realizavam cursos, congressos, leituras de artigos científicos, grupos de estudos com outros profissionais e acesso às mídias sociais. Tais informações estão detalhadas na Tabela 2:

Tabela 2: Atualização profissional

Variável	n	%
Como você se atualiza profissionalmente?		
Cursos	40	95,2
Leitura de artigos científicos	34	80,9
Mídias sociais	24	57,1
Congressos	17	40,5
Grupos de estudo com outros profissionais	14	33,3
Com que frequência você realiza:		
Cursos		
Anual	11	26,2
Semestral	20	47,6
Mensal	8	19
Semanal	3	19
Congressos		
Anual	21	50
Semestral	5	11,9
Mensal	2	4,8
Nenhuma das opções	14	33,3
Leituras de artigos científicos		
Semestral	1	2,4
Mensal	16	38,1
Semanal	24	57,1
Nenhuma das opções	1	2,4
Grupos de estudos com outros profissionais		
Anual	4	9,5
Semestral	3	7,1
Mensal	10	23,8
Semanal	5	11,9
Nenhuma das opções	20	47,6
Mídias Sociais		
Semestral	1	2,4
Semanal	34	81
Nenhuma das opções	7	16,7

Os participantes foram questionados sobre o percentual de pacientes que eles atendem com a queixa “DOR” e a maioria respondeu entre 76% e 100%. Além disso, perguntou-se sobre os instrumentos que eles costumavam utilizar para avaliação da dor, quais os aspectos do modelo biopsicossocial eles abordam nas avaliações e quais as abordagens terapêuticas mais utilizadas. Essas informações estão descritas na Tabela 3:

Tabela 3: Avaliação da dor

Variáveis	N	%
Dentre os pacientes que você atende, quantos % referem a queixa “DOR”?		
0 a 25%	1	2,4
26% a 50%	7	16,7
51% a 75%	10	23,8
76% a 100%	24	57,1
Quais instrumentos você utiliza para avaliar a dor?*		
Escala Visual Analógica	39	92,9
Roteiro de Anamnese no Modelo Biopsicossocial	17	40,5
Inventário Breve de Dor	8	19
Inventário de Sensibilização Central	4	9,5
Pain Detect	3	7,1
Quais aspectos do modelo biopsicossocial você costuma abordar durante a avaliação do seu paciente?*		
Aspectos físicos relacionados à dor	41	97,6
Sedentarismo/Atividade Física	36	85,7
Sono	34	80,9
Qualidade de vida	31	73,8
Alimentação	25	59,5
Catastrofização	15	35,7
Quais as abordagens terapêuticas que você utiliza mais frequentemente para o tratamento da dor dos seus pacientes? *		
Terapia Manual	41	97,6
Exercícios terapêuticos	39	92,9
Orientações de cuidados domiciliares	36	85,7
Educação em dor	29	69
Recursos Eletrotermofototerápicos	27	64,3

* Os participantes da pesquisa poderiam assinalar mais de uma opção.

A Tabela 4 apresenta os dados referentes aos questionamentos sobre frases que os fisioterapeutas costumavam dizer aos seus pacientes, considerando a frequência com que mencionavam essas frases.

Tabela 4: Frases que influenciam nos atendimentos

Com que frequência você costuma dizer essas frases (ou semelhantes) para os seus pacientes?	Nunca	Raramente	Às vezes	Frequentemente	Sempre
“O movimento pode piorar a sua dor”	25 (59,5%)	9 (21,4%)	5 (11,9%)	0	3 (7,1%)
“Se há uma dor, existe uma lesão”	15 (35,7%)	7 (16,7%)	15 (35,7%)	5 (11,9%)	0
“É importante manter o movimento, mesmo estando com dor”	2 (4,8%)	2 (4,8%)	8 (19%)	18 (42,9%)	12 (28,6%)
“O seu trabalho é prejudicial para a sua melhora”	12 (28,6%)	15 (35,7%)	13 (31%)	2 (4,8%)	0
“Você precisa ter muito cuidado ao se movimentar para não piorar a sua dor”	9 (21,4%)	15 (35,7%)	11 (26,2%)	6 (14,3%)	1 (2,4%)
“Sua articulação está muito desgastada”	15 (35,7%)	10 (23,8%)	15 (35,7%)	2 (4,8%)	0

Por fim, os participantes responderam o Teste de Neurofisiologia da Dor (MOSELEY, 2013) e, ao considerar as respostas corretas às questões conforme o artigo de referência, classificamos como “acertos” e “erros”. Tais informações estão disponíveis na Tabela 5.

Tabela 5: Conhecimentos sobre dor

Teste de Neurofisiologia da Dor (MOSELEY, 2013)	Acertos	Erros
1. Quando parte do corpo está lesionado, receptores especiais da dor levam a mensagem da dor para o seu cérebro. (FALSO)	2 (4,8%)	40 (95,2%)
2. A dor somente ocorre quando há uma lesão ou um risco de lesão. (FALSO)	34 (81%)	8 (19%)
3. Nervos especiais na medula espinhal levam mensagens de perigo para o cérebro. (VERDADEIRO)	30 (71,4%)	12 (28,6%)
4. A dor ocorre sempre que há lesão. (FALSO)	34 (81%)	8 (19%)
5. O cérebro decide quando você sentirá dor. (VERDADEIRO)	17 (40,5%)	25 (59,5%)
6. Os nervos se adaptam aumentando o seu nível de excitabilidade em repouso. (VERDADEIRO)	27 (64,3%)	15 (35,7%)
7. Dor crônica significa que uma lesão não foi curada corretamente. (FALSO)	25 (59,5%)	17 (40,5%)
8. Piores lesões resultam sempre em pior dor. (FALSO)	36 (85,7%)	6 (14,3%)
9. Neurônios descendentes são sempre inibitórios. (VERDADEIRO)	2 (4,8%)	40 (95,2%)
10. Quando você se lesiona, o ambiente que você está não afetará a quantidade de dor que você sente, desde que a lesão seja exatamente a mesma. (FALSO)	34 (81%)	8 (19%)
11. É possível sentir dor e não saber disso. (FALSO)	18 (42,9%)	24 (57,1%)
12. Quando você está lesionado, receptores especiais levam a mensagem de perigo para a sua medula espinhal. (FALSO)	14 (33,3%)	28 (66,7%)

DISCUSSÃO

Este estudo avaliou os conhecimentos e as abordagens clínicas de fisioterapeutas do Brasil em relação à dor, as características da atuação profissional e competências para o manejo da mesma por meio de questionários específicos. Ressalta-se que a orientação adequada ao

paciente sobre o gerenciamento de um quadro álgico é uma conduta essencial em que o fisioterapeuta precisa deter capacidade básica sobre neurociência da dor (Alhowimel *et al.*, 2021).

A participação de fisioterapeutas dos estados do Nordeste, como Piauí, Maranhão e Ceará, apresentou maior adesão, somado à predominância de formação acadêmica de instituições públicas. O desenvolvimento na graduação perante aos componentes curriculares reflete sobre os conhecimentos de dor (Bilby *et al.*, 2023). A predominância do gênero feminino obteve mais força, bem como fisioterapeutas que atuam na área de musculoesquelética/desportiva e em atendimento domiciliar. Características de gênero semelhantes são observadas no estudo de Heggannavar e Deshmukh (2023), que expõe uma carência sobre disseminação dos conhecimentos de neurociência da dor entre fisioterapeutas.

Ademais, a atualização profissional é um fator determinante para aplicação de condutas clínicas adequadas e, neste estudo, a educação continuada, que se deu por meio de cursos com uma frequência semestral e leituras de artigos científicos com periodicidade semanal apresentou destaque. Adentrando à Prática Baseada em Evidência, a renovação desse conhecimento sofre impacto dos fatores como envolvimento em atividades de ensino e pesquisa e trabalho em ambiente acadêmico (Fernández-Domínguez *et al.*, 2022).

A predominância de queixas dolorosas é recorrente, neste estudo, 57,1% dos investigados afirmam que aos menos 76% a 100% de seus pacientes relatavam essa sintomatologia. A dor como uma experiência individual sofre por fenômenos multifatoriais de caráter biopsicossocial, e as condições musculoesqueléticas representam elevados índices de incapacidades ao longo dos anos (Fitzgerald *et al.*, 2020; Guerrero *et al.*, 2018).

A caracterização da dor auxilia no desenvolvimento de terapêuticas mais assertivas, em que os instrumentos para avaliação da mesma são essenciais nesse processo. Neste estudo, 92,2% dos fisioterapeutas adotaram a Escala Visual Analógica (EVA) dentro da sua prática clínica. Das diversas ferramentas, a EVA tem potencial pela fácil aplicabilidade, a investigação de Visser *et al.* (2015) traz o uso da EVA como uma escala de dor mais frequentes para pacientes com osteoartrite de mão.

Parâmetros essenciais que complementam a avaliação da dor, como os aspectos físicos relacionados à dor, sedentarismo/atividade física e sono, respectivamente, foram predominantes entre os participantes desta pesquisa. Uma aplicação prática da interação desses fatores pode ser observada na investigação de Song *et al.* (2018), que demonstrou a substituição de comportamentos sedentários ou de sono por atividades físicas moderadas, conferindo uma diminuição do quadro algico em pacientes com osteoartrite de joelho.

Apesar dos valores quantitativos obtidos por meio da EVA e qualificando os parâmetros de avaliação da dor mencionados anteriormente, há uma variedade de dispositivos e técnicas para tal objetivo. Uma pesquisa revelou o uso de estimuladores elétricos com validade e confiabilidade aceitáveis, testando a comparação da intensidade da dor sentida pelos indivíduos e estimulada de forma externa para fomentar a normalização de suas variáveis (Wagemakers *et al.* 2019).

A determinação de elementos e indicadores de dor complementam a abordagem para o seu gerenciamento. Desse modo, o modelo biopsicossocial torna-se efetivo, principalmente para tratamento de dor musculoesquelética (Springer; Gleicher; Hababou, 2018). O entendimento deste modelo confere um maior conhecimento de fisioterapeutas sobre neurofisiologia da dor (Mikamo; Takasaki, 2021).

Nesta pesquisa também foram abordadas algumas frases que influenciam de forma negativa nos atendimentos e na dor do paciente

(tabela 4). O tratamento por meio de exercícios terapêuticos está diretamente ligado aos movimentos de forma dosada e monitorada pelo terapeuta. Entretanto, alguns profissionais relataram dizer algumas frases para os seus pacientes, como: “o movimento pode piorar a sua dor”, cinco responderam às vezes e três responderam que sempre dizem a frase mencionada, o que acaba repercutindo de forma negativa no atendimento e na dor do paciente, por conta do medo e por conta das repercussões do desuso muscular.

Em relação ao conhecimento de neurofisiologia da dor dos terapeutas abordados, mensurado através de 12 itens, os terapeutas demonstravam conhecimento baixo a moderado sobre o assunto em questão, considerando que a porcentagem de acertos foi maior em 7 dos 12 itens, como demonstrado na tabela 5. Entretanto, 5 destes tiveram mais 50% na taxa de erro sobre um conteúdo básico que os profissionais em questão deveriam ter pleno domínio.

O pouco conhecimento sobre a temática pode apontar para a necessidade de mais atualização profissional, ou que as atualizações utilizadas pelos entrevistados, em sua maioria cursos, não estão suprimindo a quantidade de informações necessárias, fato este que pode estar relacionado com a baixa adesão na leitura de artigos científicos ou baixa quantidade de pesquisa que abordem sobre dor crônica não apenas como uma sintomatologia, mas também como doença no contexto biopsicossocial.

CONCLUSÃO

É de evidente necessidade a capacitação dos fisioterapeutas formados e em formação sobre a dor crônica como doença propriamente dita, e não mais, como apenas um sintoma. Necessita-se que seja implementado ainda nas formações de fisioterapeutas, disciplinas que abordem a dor no contexto biopsicossocial, e não apenas como no modelo biomédico. Esse fato se mostra claro a partir dos resultados da presente pesquisa, pois

apontam para a defasagem de conhecimento sobre o assunto em questão, defasagem esta que uma vez corrigida pode levar a melhora da qualidade de tomada de decisões sobre o manejo e terapêuticas para a dor crônica.

Embora tenha atingido seu objetivo principal: avaliar o conhecimento dos fisioterapeutas atuantes no Piauí sobre a dor crônica; o presente estudo enfrentou algumas barreiras que devem ser suprimidas em próximos estudos necessários sobre o assunto, tais quais a baixa adesão de fisioterapeutas mais experientes e as contradições dentro das respostas. Abordagens que poderiam suprir tais barreiras são novos meios de divulgação e opções de respostas mais abrangentes para melhor englobar todas as variáveis de resposta possíveis.

REFERÊNCIAS

ALHOWIMEL, A. et al. Current understanding of pain neurophysiology among physiotherapists practicing in Saudi Arabia. **Healthcare (Switzerland)**, v. 9, n. 9, p. 1–8, 2021.

ALMEIDA, V. C. et al. The use of a biopsychosocial model in the treatment of patients with chronic. **Patient Education and Counseling**, v. 121, n. December 2023, p. 108117, 2024.

ALODAIBI, F.; ALHOWIMEL, A.; ALSOBAYEL, H. Pain neurophysiology knowledge among physical therapy students in Saudi Arabia: A cross-sectional study. **BMC Medical Education**, v. 18, n. 1, p. 1–5, 2018.

BILBY, A. S. S. P. et al. Avaliação do conhecimento sobre neurofisiologia da dor e autopercepção de habilidades para atender indivíduos com dor em graduandos e graduados em fisioterapia no Brasil: estudo transversal. **Brazilian Journal Of Pain**, v. 6, n. 2, p. 127–133, 2023.

CIPRIANO, Anderson; ALMEIDA, Daniel Benzecry De; VALL, Janaina. Profile of chronic pain patients seen in a pain outpatient setting of a

major Southern Brazil ' city *. **Most**, vol. 12, no. 4, p. 297–300, 2011.

COHEN, Milton; QUINTNER, John; RYSEWYK, Simon, van. Reconsiderando a definição de dor da associação internacional para o estudo da dor.

Relatórios PAIN, 3. no.2, p. e634, 2018.

DESANTANA, Josimari Melo; PERISSINOTTI, Dirce Maria Navas; OLIVEIRA-JUNIOR, José Oswaldo de; et al. Definição de dor revisada após quatro décadas. **Br J Pain**, vol. 3, no. 3, p. 197–198, 2020.

DO NASCIMENTO, Leonel Alves; KRELING, Maria Clara Giorio Dutra. Avaliação da dor como quinto sinal vital: Opinião de profissionais de enfermagem. **ACTA Paulista de Enfermagem**, vol. 24, no. 1, p. 50–54, 2011.

FERNÁNDEZ-DOMÍNGUEZ, J. C. et al. Physiotherapists' Evidence-Based Practice profiles by HS-EBP questionnaire in Spain: A cross-sectional normative study. **PLoS ONE**, v. 17, n. 6 June, p. 1–17, 2022.

FITZGERALD, K. et al. Pain knowledge, attitudes and beliefs of Australian osteopaths drawn from a nationally representative sample of the profession. [s.l.] **Elsevier Ltd**, 2020. v. 24

GUERRERO, A. V. S. et al. A Systematic Review and Meta-Analysis of the Effectiveness of Psychological Interventions Delivered by Physiotherapists on Pain, Disability and Psychological Outcomes in Musculoskeletal Pain Conditions. [s.l: s.n.]. v. 34

HEGGANAVAR, A. B.; DESHMUKH, S. M. physiotherapists : A cross - sectional survey. p. 36–41, 2023.

JONES, L. E.; HUSH, J. M. Pain education for physiotherapists: Is it time for curriculum reform? **Journal of Physiotherapy**, v. 57, n. 4, p. 207–208, 2011.

LEYSEN, M. et al. Attitudes and beliefs on low back pain in physical therapy education: A cross-sectional study. **Brazilian Journal of Physical**

Therapy, v. 25, n. 3, p. 319–328, 2021.

MESCOUTO, K. et al. A critical review of the biopsychosocial model of low back pain care: time for a new approach? **Disability and Rehabilitation**, v. 44, n. 13, p. 3270–3284, 2022.

MIKI, T. et al. Effects of a physiotherapist-led approach based on a biopsychosocial model for spinal disorders: Protocol for a systematic review. **BMJ Open**, v. 11, n. 9, p. 1–5, 2021.

MIKAMO, Y.; TAKASAKI, H. Pain Neurophysiology Knowledge Enhances Attitudes toward Biopsychosocial Management of Low Back Pain among Japanese Physical Therapists. **Progress in Rehabilitation Medicine**, v. 6, n. 0, p. n/a, 2021.

PERROT, Serge; COHEN, Milton; BARKE, Antonia; et al. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: chronic secondary musculoskeletal pain. **Pain**, vol. 160, no. 1, p. 77–82, 2019.

RAMASAMY, A. et al. Assessment of patient-reported outcome instruments to assess chronic low back pain. **Pain Medicine (United States)**, v. 18, n. 6, p. 1098–1110, 2017.

RIBEIRO, Maria do Carmo de Oliveira; COSTA, Ilara da Nóbrega; RIBEIRO, Caíque Jordan Nunes; NUNES,

Mariangela da Silva; SANTOS, Bruno; DESANTANA, Josimari Melo. Knowledge of health professionals about pain and analgesia. **Revista Dor**, vol. 16, no. 3, p. 204–209, 2015.

RIBEIRO, Maria do Carmo de Oliveira; SIMONE, Jéssica Carolina Chagas; RAMIRO, Tainah Hanne Santos;

SANTOS, Victor Santana; NUNES, Mariangela da Silva; ALVES, José Antonio Barreto. Pain in patients undergoing appendectomy. **Revista Dor**, vol. 15,

no. 3, p. 198–201, 2014.

SANTOS, ACN DOS; BARBOSA, ML; SOUZA, AG DE; PETTO, J.

Conhecimento de estudantes e profissionais de fisioterapia sobre a dor: uma revisão sistemática. **ABCS Health Sciences** v. 42, n. 2, 28 de agosto de 2017.

SPRINGER, S.; GLEICHER, H.; HABABOU, H. Attitudes and beliefs about musculoskeletal pain and its association with pain neuroscience knowledge among physiotherapy students in Israel. **Israel Journal of Health Policy Research**, v. 7, n. 1, p. 1–8, 2018.

SONG, J. et al. Reallocating time spent in sleep, sedentary behavior and physical activity and its association with pain: a pilot sleep study from the **Osteoarthritis Initiative**. *Osteoarthritis and Cartilage*, v. 26, n. 12, p. 1595–1603, 2018.

TOMASONI, Thais do Amaral et al. Intensidade de dor e desconfortos puerperais imediatos. **BrJP [online]**. 2020, vol.3, n.3, pp.217-221. Epub July 17, 2020.

TROUVIN, Anne-Priscille; PERROT, Serge. New concepts of pain. **Best Practice & Research Clinical Rheumatology**, vol. 33, n. 3, 2019.

VAN DIJK, M. J. H. et al. Assessment instruments of movement quality in patients with non-specific low back pain: A systematic review and selection of instruments. **Gait and Posture**, v. 76, n. December 2019, p. 346–357, 2020.

VAN DIJK, H. et al. Physiotherapists Using the Biopsychosocial Model for Chronic Pain: Barriers and Facilitators—A Scoping Review. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 20, n. 2, 2023.

VISSER, A. W. et al. Instruments measuring pain, physical function, or patient's global assessment in hand osteoarthritis: A systematic literature

search. **Journal of Rheumatology**, v. 42, n. 11, p. 2118–2134, 2015.

WAGEMAKERS, S. H. et al. A systematic review of devices and techniques that objectively measure patients' pain. **Pain Physician**, v. 22, n. 1, p. 1–13, 2019.

WASSINGER, C. A. Pain knowledge, attitudes and beliefs of doctor of physical therapy students: changes across the curriculum and the role of an elective pain science course. **Journal of Manual and Manipulative Therapy**, v. 29, n. 5, p. 288–296, 2021.

¹Discente do Curso Superior de Fisioterapia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPAr e-mail: hevan.torres@ufdpar.edu.br

²Fisioterapeuta, Mestrando em Ciências Biomédicas Pela Universidade Federal de Delta do Parnaíba – UFDPAr).

³Fisioterapeuta, Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente Universidade Estadual do Ceará, Docente do Curso de Fisioterapia da Uninta.

⁴Fisioterapeuta, Doutorado em Ciências Médico-Cirúrgicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC), docente do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr) email: gpfatufpi@gmail.com

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#). Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil